

DAVLAT BOSHQARUVIDAGI QO'SHMA TERMINLAR TASNIFI

G'aniyeva Lobar Sa'dulla qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

ganiyevalobar29@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110604>

Annotatsiya. Maqolada terminlarning struktur-grammatik jihatlariga doir nazariyalar yoritildi. Davlat boshqaruvidagi qo'shma terminlarning tarkibiga ko'ra tasnifi berildi. Komponentlari munosabatiga ko'ra tiplari keltirildi. Xalqaro terminelementlar asosida shakllangan davlat boshqaruvi terminlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: *termin, terminologiya, termin strukturasi, qo'shma termin, komponent, gibrid termin.*

Abstract. In the article, the theories about the structural and grammatical aspects of the terms were covered. The classification of joint terms in state administration was given according to their composition. The types are presented according to their components. State management terms formed on the basis of international term elements were analyzed.

Key words: *term, terminology, term structure, compound term, component, hybrid terms.*

Terminshunoslik tilshunoslikning sohalaridan biri bo'lganligi sababli uning obykti hisoblangan terminlar mohiyatan, tuzilishi, tarkibi nuqtai nazaridan lingvistik qonuniyatlar asosida shakllangan. Terminologiyada terminlar tarkibi, struktur-grammatik qurilishi jihatidan turlicha yondashuvlar asosida o'rganilgan. Terminlar ham lingvistik vosita hisoblanib, murakkab tushunchalarni ixcham shaklda ifoda etish uchun muhim. Bugungi kunga qadar terminlarning strukturasi, tarkibiy tuzilishi atroflicha tadqiq etilmoqda. O'zbek tili bank-moliya terminlarining struktur jihati o'rganilganda terminlar tuzilishi jihatidan bir komponentli tub va yasama, ikki komponentli, uch komponentli, to'rt va undan ortiq komponentli shaklda tasnif amalga oshirilgan. Diplomatik terminlarning struktur tadqiqida esa hosil bo'lish, shakllanish, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak yasali jarayoni inobatga olingan. Biz esa ishimizda ikki yondashuvni ham hisobga olib, terminlarning morfologik va sintaktik xususiyatlarini umumlashtirgan holda tahlil qildik. Davlat boshqaruvi terminlari tuzilishi jihatidan sodda, qo'shma va birikmali shakllarga ega.

O'zbek tili leksikasining eng boy, eng harakatchan va o'ta o'zgaruvchan qatlamlaridan biri bo'lgan terminlarning bosh vazifasi tushuncha mohiyatini, mazmunini to'laqonli anglatishdir. Termin tushuncha mohiyatini qanchalik aniq va to'liq ifodalasa, u shakl jihatdan murakkab, ya'ni bir necha komponentli qo'shma terminlarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi [Madvaliyev A., 2021: 14]. Demak, bu terminlar tizimiga tegishli nazariy qarash deb hisoblasak, davlat boshqaruviga oid terminlar ham bundan mustasno emas. Ilm-fan va taraqqiyotning yangicha ko'rinishda shiddat bilan rivojlanishi terminologik tizimga ta'sir etmasdan qolmaydi. Bu jarayon yangicha terminlarning shakllantirilishiga va o'zlashtirilishiga sabab bo'lmoqda. Til tizimidagi terminologik sistemaning takomillashish, rivojlanish va yangilanish bosqichlarini ilmiy asoslash uchun ham qo'shma terminlarni, ularning strukturasi va tarkibiy qismlarini o'rganish muhim. Qo'shma terminlar yagona strukturaga va semantik birlikka ega bo'ladi. G.O.Vinokurning yozishicha: "Qo'shma so'zlar faqatgina yangi so'zlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun emas, balki, ko'proq, haqiqatan ham ikki tushunchani bir so'z orqali ifoda etish zarurati bo'lgani uchun ham zarurdir" [Vinokur G.O., 1939: 49]. Aytishimiz mumkinki, qo'shma terminlar tushunchani aniq va mukammal ifoda etishi muhim. So'ngi paytlarda barcha terminologik sistemalarda bo'lgani kabi davlat boshqaruvida ham qo'shma terminlarning yangi modellari shakllangan. Bularning aksariyat qismi yangi tushunchalarni ifodalaydi. Davlat boshqaruviga oid qo'shma terminlarning tarkibi va tuzilishidan kelib chiqib ularni uch tipda tadqiq etishni ma'qul topdik. Ya'ni komponentlari o'zbekcha, arabcha va fors-tojikcha so'zlarning birikishidan hosil bo'lgan qo'shma terminlar, gibrid terminlar, ya'ni komponentlari ruscha-baynalminal, yoki xalqaro terminelementlardan tarkib topgan terminlar .

Afv etish termini sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilgan shaxsning (mahkumning) iltimosnomasiga binoan uning gunohini kechirish ma'nosini izohlab, amnistiya termini bilan sinonim hisoblanadi [Madvaliyev A., 2020: 9]. *Afv etmoq* termini xonliklar, amirliklar davridan iste'molda bo'lib, bugungi kunga qadar o'zining semasini yo'qotmagan va strukturasi ham o'zgarishga uchramagan, bir qoshiq qonidan kechmoq iborasi bilan sinonimlik hosil qilgan. *Afv* faqat podsho tomonidan berilgan. Bugungi kunda *afv etish* ya'ni amnistiya faqat prezident qaroriga ko'ra amalga oshiriladi.

O'zbek tili davlat boshqaruvida fors tilidan o'zlashgan *noma* so'zi asosida hosil qilingan bir qancha xat-hujjatlarni ifodalavchi terminlar mavjud.

Axborotnoma axborot(arab tilidan o'zlashgan, xabar so'zining ko'pligini ifodalaydi) va noma (forsiydan o'zlashgan, qo'shma so'zlar tarkibida xat mazmunini anglatadi) so'zining qo'shilishidan hosil bo'lgan, ish, voqea, hodisa haqida yozma xabar berish xati mazmunini iste'foda etadi.

Bayonnoma arabiy va forsiy til birliklarining birikuvidan hosil bo'lib, boshqaruvga doir yig'ilishlar, kengashlar va boshqa shu kabi anjumanlarning borishini va ular qabul qilgan qarorlarni siqiq holda qayd qiluvchi rasmiy hujjat [Madvaliyev A., 2020: 31].

Da'vatnoma yozma taklif, ya'ni biror g'oyaviy-ma'naviy maslakka yoki ish-harakatga da'vat etuvchi, undovchi varaqa bo'lib, [Madvaliyev A., 2020: 48] bunday varaqalar mustaqillikdan so'ng diniy ekstrimizmni targ'ib qiluvchilar tomonidan rasmiy hukumatga qarshi harakatlarni vujudga keltirish uchun tarqatilgan. Arabiy va forsiy til birliklarining birikuvidan hosil bo'lgan.

Dalolatnoma biror bir faoliyatda sodir bo'lgan voqea-hodisa yoki holatni tasdiqlash, yoki unga guvohlik berish maqsadida bir necha shaxslar tomonidan muayyan shaklda tuzilgan rasmiy hujjat [Madvaliyev A., 2020:44].

Ma'lumotnoma Kishilarning turmushi va ish faoliyatiga doir voqea,hodisa va holatlarni aks ettirib, tasdiqlab beradigan va talab qilinadigan joylarga taqdim etiladigan rasmiy hujjat [Madvaliyev A., 2020: 146].

Keltirilgan terminlar struktur jihatdan bir xil, yani ot+ot turkumidagi so'zlarning qo'shib, bir tushunchani anglatadigan termini hosil qilgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, manbalarda qo'shma terminlar komponentlari munosabatiga ko'ra ikki turga taqsimlanadi [Dadaboyev,2020:90].

1. Aniqlovchi+aniqlanmish tipidagi qo'shma terminlar ikki yoki undan ortiq ism turkumli so'zlarning birikuvidan hosil bo'ladi va yaxlit bitta tushuncha ifodalaydi.

2. To'ldiruvchi+to'ldirilmish tipidagi qo'shma terminlar birikmali terminlarning semantik o'zgarishlar bilan elipsis hodisasiga uchrashi oqibatida hosil bo'lgan terminlardir. [Dadaboyev H.,2020:90]

Birinchi tipdagi qo'shma terminlar davlat boshqaruvida juda ko'p uchraydi. Masalan, *daxlsizlik huquqi, ijtimoiy himoya, ma'naviy zarar, ma'lumotlar bazasi, majburiy ta'lim, jinoyat kodeksi* kabi; keltirilgan terminlar garchi ajratib yozilsada, shuningdek, tarkibidagi komponentlari o'zlari anglatgan semalarini saqlab qolgan bo'lsada ikki tushuncha anglatuvchi so'z birikib yangi va umumiy tushuncha anglatib qo'shma termini hosil qilmoqda.

Tilshunos olim Ko'chimov Sh. "Huquqiy normalarni o'zbek tilida ifodalashning ilmiy nazariy muammolari" xususida tadqiqotida qonunlar tili, undagi terminlarning o'rinli yoki o'rinli emasligi, yuridik terminlardagi ayrim nomuvofiqliklar haqida to'xtalib o'tadi. Davlat boshqaruvining asosi bo'lgan Konstitutsiyaning matnida Yevropa tillaridan o'zlashgan bir qancha terminlarning o'zbekcha muqobili (*tizim, tarkib, fuqaro, uyushma, tuman, dastur, qo'mita, vazirlik, taftish, viloyat, mafkura, hujjat, faxriy, kafolat, madhiya, guruh, vazirlik, an'ana, jamg'arma, iqtisodiyot*) berilganligini ijobiy baholab, Konstitutsiya tiliga ijodiy yondashilganligini bu esa ayni muddao ekanligini ta'kidlaydi. [Ko'chimov,2004:156] Shuningdek, qomusimizda hammasi bo'lib 5421 ta ishlatilgan so'zdan 43 tasi xalqaro baynalminal termin (*Konstitutsiya, demakratiya, advokatura, kooperativ, moliya, material, amnistiya, medal, orden, diplomatik, akkreditatsiya, smeta, parlament, denonsatsiya, ratifikatsiya, prokuror, komissiya, byudjet, kredit, valyuta, strategik, deputat, okrug, suveren, senzura, yuridik, pensiya, bank, telefon, norma subekt, normative, institut, sud, partiya, prezident, referendum, gerb, organ, prinsip*) degan ma'lumotni ham keltirib o'tadi. Demak, aytishimiz mumkinki, davlat boshqaruvining asosi hisoblangan Konstitutsiyada, asosan, o'zbekcha arabcha va forscha so'zlarning birikuvidan hosil bo'lgan qo'shma terminlar ko'p uchraydi. Masalan, *muxtor vakil, fuqarolik burchi, milliy totuvlik, ijtimoiy adolat, davlat tili, yagona fuqarolik, shaxsiy huquq, yashash huquqi...*

Kasaba uyushmasi tashkilot nomini ifodalovchi termin bo'lib, ishchi, xizmatchilarning manfaatlarini himoya qiladi. Kasaba [aniqlovchi]+uyushmasi [aniqlanmish], ot+ot birikuvidan hosil bo'lgan qo'shma termin .

Fuqarolik burchi termini davlatning fuqarosi tomonidan fuqaro sifatida bajarish lozim bo'lgan vazifalarni nazarda tutadi. Fuqarolik burchi komponenlariga ko'ra aniqlovchi+aniqlanmish bo'lib, fuqaro arabcha faqir so'zining ko'pligi, burch esa turkiy so'z hisoblanadi. Bu kabi qo'shma terminlar davlat boshqaruvi sohasida talaygina. Ammo unutmaslik kerakki, komponenti xalqaro terminelementlardan iborat bo'lgan gibril terminlar ham katta qismni tashkil qiladi.

Gibrid terminlar kommunikativ birlik sifatida o'zbek tilida XX asr o'rtalaridan faollashgan. Bizga ma'lumki, gibrid terminlar qo'shma terminlar ichida alohida ajralib turadi. Uning lingvistik belgisi tarkibida xalqaro terminelementning mavjudligi bilan belgilanadi. Xalqaro terminelementlarni qo'llash holati biron fan sohasida bir tipdagi tushunchalar uchun bir qolipli terminlar yaratish zarurati tufayli, yoki biron-bir sabab bilan milliy terminelementlardan aniq va qisqa termin yaratish mumkin bo'lmaganlikdan kelib chiqadi. [Madvaliyev A., 2021: 15]

Shunga ko'ra, davlat boshqaruvi sohasida ham xalqaro terminelementlar mavjud bo'lgan bir qancha terminlar mavjud bo'lib, ularning yaratilishiga ham bir qancha lingvistik sabablari bor. Shuningdek, ingliz tilshunosi V.Flud "Terminlar. Ularning strukturasi va ma'nosi" lug'atida 1150 ga yaqin (ingliz tili uchun) shunday xalqaro terminelementlarni keltirsa, N.V.Yushmanov "Xalqaro terminologiya elementlari" lug'at-ma'lumotnomasida 1100 dan ortiq (rus tili uchun) terminelementlarni jamlaydi.[Yushmanov,1939:3]Terminshunos olimlarning qarashlariga ko'ra agar xalqaro qo'shma terminning har bir komponenti o'zbek tilida mustaqil termin yoki terminelement sifatida qo'llansa, shuningdek, birinchi qismi xalqaro terminelementlardan yoki mustaqil qo'llanuvchi atributiv elementning qisqartmasidan, ikkinchi qismi esa mustaqil termindan tuzilgan bo'lsa bunday terminlar o'zbek tilida qo'shma termin sifatida qabul qilinishi kerak[Madvaliyev A., 2021: 15].

Demak, aytishimiz mumkinki, termin tarkibida xalqaro terminelement faqat leksemadan iborat bo'lmay qisqartma element (prepozitiv) va morfemalardan ham iborat bo'lishi mumkin. Bu kabi xalqaro terminelementlar mavjud terminlarning qo'shma termin sifatida qabul qilinishiga sabab esa, ularning ma'lum tushuncha tashishi va ifodalashida deb mulohaza qilishimiz mumkin. Ya'ni gibrit qo'shma terminlar turli tillarga mansub til birliklaridan hosil bo'lib, davlat boshqaruvi sohasida xalqaro terminelementlar va o'zbekcha so'zlarning qo'shilishidan yasalgan. Bugungi kunda davlat boshqaruvining bank-moliya tarmog'ida *makroiqtisodiyot, mikroqarz* kabi terminlarga ko'p duch kelamiz. Ko'rinib turibdiki, makro va mikro yunon tilidagi birlik bo'lib, gibrid termin hosil qilishda ishtirok etmoqda. *Politologiya, megapolis, premier-ministr, professional armiya, prerogativa* kabi bir qancha gibrid terminlarni keltirishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, davlat boshqaruvidagi qo'shma terminlarning asosiy qismi ajratib yoziladi. Shu bilan birga, to'ldiruvchi+to'ldirilmish tipidagi qo'shma terminlarga nisbatan aniqlovchi+aniqlanmish tipidagilar ko'p qismni tashkil qiladi. Davlat boshqaruvi sohasidagi terminlarning katta qismini tashkil qilgan gibrid terminlar klassik tillar hisoblangan yunon va lotin, shuningdek, fransuz, ingliz, rus tillariga oid birliklarning o'zaro kombinatsiyasidan hosil bo'lgan. Unutmaslik kerakki, qo'shma terminlarning ildizi birikmali terminlar hisoblanadi. Shuning uchun ba'zida birikmalimi yoki qo'shma terminmi degan ikkilanishlarga duch kelamiz. Qo'shma terminlar komponentlari bilan birga bir tushuncha mohiyatini izohlaydi va umumiy bitta so'roqqa javob bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // труды МИФЛИ. Т.В. – М., 1939. –С.49.
2. Dadaboyev H., O‘zbek terminologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim. 2020. – В. 90.
3. Кучимов Ш.Н. Ҳуқуқий нормаларни ўзбек тилида ифодалашнинг илмий-назарий муаммолари (лингво-юридик таҳлил) Ф.ф.д...дисс. – Тошкент: 2004. – Б. 156.
4. Mavlanov S.D. O‘zbek tili diplomatik terminlari. Fil.f.b. fal.dok. Diss. – T. 2023.
5. Мадвалиев А., Маҳкамов Н. Халқаро терминэлеменлар ва термин ижодкорлиги. –Т.: 2021 //Ўзбек тили ва адабиёти. № 2. –Б. 15.
6. Madvaliyev A.[va boshq] Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug‘ati. – T: 2020. “Sahhof”, –В 9
7. Xolmanova Z.T. Tilshunoslik nazariyasi. –Т. 2019. –В. 163-164.
8. Ширинова Е.Т. Ўзбек тили банк-молия терминологияси. Фил.ф.б. фал.док. Дисс. –Т. 2020.
9. Юшманов Н.В. Элементы международной терминологии. Словарь-справочник. –М.: «Наука»,1968. –С. 3-4.
10. Abjalova M., Geldiyeva X. Terminlarni tarjima qilish masalalari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to‘plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO‘TAU, 2021. – В. 85-89.